

MUSIQA TERMINLARIDA MILLIY MENTALLIKNING AKS ETISHI

Eshbo‘tayeva Shohsida

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va
adabiyoti universiteti o‘qituvchisi
shohsidaeshbotayeva92@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa terminlarining shakllanishida milliy mentallikning o‘rni va ahamiyati tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: termin, musiqa termini, mentalitet, lingvokulturologiya, mentallik.

Til xalqning mental tasavvurlari va madaniyati bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lib, millat mentalitetining asosidir. U xalqning an‘analari, madaniyati, ijtimoiy tuzilmasi va turmush tarzi yordamida shakllanadi. Mentalitet – jamiyat, millat yoki alohida shaxsning tarixiy tarkib topgan tafakkur darajasi, madaniy salohiyati, ularning hayot qonunlarini tahlil etish kuchi, muayyan ijtimoiy sharoitlardagi aqliy qobiliyati, ruhiy quvvatidir [1, B. 175]. Shuningdek, jamiyat, millat yoki alohida shaxsning mentaliteti ularning o‘ziga xos an‘analari, rasm-rusumlari, urf-odatlarini, diniy e‘tiqod va irimlarini ham qamrab olishi bilan ahamiyatlidir. Mentallik – milliy xarakterning intellektual, ma‘naviy va iroda xususiyatlarini o‘zida birlashtiradigan, ona tili kategoriyalari va shakllaridagi dunyoqarashning ko‘rinishi. Mentallikning birligi mazkur madaniyatning konsepti hisoblanadi [2, B. 242]. Insoniyatning borliqni anglash me‘yori sanalgan mentalitet mentallikning yuzaga chiqishiga asos bo‘lib xizmat qiladi. U odamlarning katta guruhlari – etnik guruhlari, millatlar yoki ijtimoiy qatlamlarga xos bo‘lgan, borliqni anglash va uni voqelantirishning barqaror u sulidir. Mentalitet ajdodlarning kognitiv majmuyi hisoblansa, mentallik uni shakllantiruvchidir. Til tadqiqiga jamiyat, millat, madaniyat, qadriyatlar, inson, uning tafakkuri kabi omillarni ham e‘tiborga olgan holda yondashish natijasida lingvomadaniyatshunoslik fani yuzaga kelgan bo‘lib [3, B. 14], milliy mentallik

tushunchasi ushbu fanning asosiy terminlaridan sanaladi. Madaniy konsept – lotin tilidagi conceptus “tushuncha” so‘zining kalkasidir. Rus tilshunosligida ushbu tushuncha XX asrning birinchi choragida faylasuf S.Askoldov tomonidan ilmiy muomilaga kiritilgan. Ushbu termin tilshunoslikda o‘tgan asrning 80-yillariga qadar tushuncha so‘ziga sinonim sifatida ishlatilgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib uning izohi tushuncha terminiga nisbatan kengayganini ko‘rish mumkin. Konsept ikki tomonli xususiyatga egadir: bir tomondan, madaniyat konsept ko‘rinishida insonning mental dunyosiga kirsa, boshqa tomondan, inson konsept yordamida madaniyatga kiradi va ba‘zan unga ta’sir ko‘rsatadi. Konsept lingvomadaniy birlik sifatida u yoki bu xalq madaniyatining o‘ziga xos jihatlarini ifodalaydi.

Lingvomadaniy konsept – etnomadaniy xususiyatga ega bo‘lgan va borliq haqidagi funksional ahamiyatga molik ma’lumotni uzatadigan madaniyatning asosiy birligidir [4, B. 239]. Konsept terminini izohlagan D.Xudoyberganova uni mental tuzilma deya ta’riflaydi [5, B. 13]. Mentallikning birligi sanalgan milliy konsept o‘zbek tili musiqa terminlari hosil bo‘lishida ham faol ishtirok etgan.

Quyida mental xususiyatlarni o‘zida aks ettirgan o‘zbek xalqining milliy konsepti asosida shakllangan musiqa terminlarini tahlilga tortamiz:

Balabon – qadimiy o‘zbek xalq cholg‘u asboblariidan. Ko‘proq Xorazmda keng tarqalgan [6, B. 26 – 27]. Ushbu termin xalq tilida bo‘lamon, bolabon, bolaman shakllarida ham uchraydi. Terminning variantlari uning nomlanish xususiyatini bildirib, hajm jihatdan karnay va surnaydan kichik bo‘lganligi haqidagi milliy-madaniy konsept asosida yuzaga kelgan. Shuning uchun ham bolaman varianti paydo bo‘lgan.

Childirma – yog‘och gardishga terini tarang qoplab yasalgan va chertib chalinadigan musiqa asbobi. Bu ot qadimgi turkiy tildagi chertib chiqariladigan bo‘g‘iq tovushni ifodalovchi chaldır-chaldır taqlid so‘zidan eski o‘zbek tilida -ma qo‘shimchasi bilan yasalgan [7, B. 425]. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida ushbu cholg‘u nomini ifodalovchi fors-tojik tilidan o‘zlashgan doyra termini faol sanaladi. Bir tushunchani ifodalovchi ikki termin ikki xalqning mental jihatdan predmetning turli xususiyatlariga e’tibor qaratganligini ifodalaydi. Jumladan, fors-tojik xalqi predmetni

shakliga qarab atalgan bo'lsa, o'zbek xalqi uni xususiyati, ijro jarayoni va bajaradigan vazifasidan kelib chiqib nomlagan. Shuningdek, ushbu cholg'u turkiy xalqlarning eng qadimgi musiqa asboblaridan sanalib, tangrikanlik [8, B. 83] dinida shomonga Yerlik (yer osti saltanatining hukmdori) [9, B. 77] bergan va ushbu cholg'uga osmon hamda yer ilohlari bilan muloqot o'rnatish vositasi deb qaralgan.

Tahlillar natijasida o'zbek xalqining mental tuzlimasi, milliy-madaniy konsepti asosida shakllangan childirma terminini adabiy tildagi o'quv va izohli lug'atlarimizga qaytarish lozim degan xulosaga kelindi.

Dovul – doyira shaklida, har ikki tomoniga teri qoplangan qadimiy o'zbek cholg'u asbobi. Dovulning gardishiga yasalgan dastani chap qo'l bilan ushlab, tayoq bilan urib chalinadi [6, B. 95]. Termin qadimgi turkiy tildagi “g'arbdan esgan shamol” ma'nosini anglatgan dabur so'zining leksik va semantik ma'no taraqqiyoti natijasida shakllangan [7, B. 93]. Bo'ron bo'lganda chiqadigan kuchli ovoz, vayronlik keltiruvchi ovoz, vahima uyg'otuvchi ovoz assotsiatsiyalari xalqning mental xususiyati va milliy-madaniy konsepti asosida, asosan, harbiy yurishlarda, ov jarayonlarida odamlar yoki hayvonlarda vahima uyg'otuvchi kuchli ovoz chiqaradigan cholg'uga nisbatan qo'llangan. Shuningdek, qadimgi oltoy tili tarkibiga kirgan turkiy xalqlarning tangrikanlik diniga oid qarashlarida nog'ora, daf, changqovuz va boshqa cholg'ular yordamida inson tanasidagi ruhlari bilan so'zlashish yoki yovuz ruhlarni tanadan quvib chiqarish mumkinligi haqidagi mafkura mavjud bo'lgan [9, B. 81]. Shunday diniy tasavvur vositasida hosil bo'lgan milliy-madaniy konsept orqali dovul leksemasi vujudga kelgan.

O'lan – xalq ijodi janri bo'lgan qo'shiqning bir turi. Turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan, asosan, ayollar ijrosida childirma jo'rligida kuylanadi. Beshik to'y o'lani, nikoh to'y o'lani kabi turlari mavjud [10, B.320]. Bu so'z qadimgi turkiy tildagi namlik ma'nosini anglatgan ol asosidan yasalgan bo'lib, eski turkiy til davrida olän shaklida bo'lgan [7, B.473]. Ushbu janrda, asosan, kuylovchining dardlari, orzu-umidlari, iztiroblari kuylangani, ya'ni inson ko'ziga nam keltiruvchi dardli ohang yetakchi ekanligidan kelib chiqib, xalq ongida paydo bo'lgan mentallik asosida urf-odat va marosimlarda kuylanadigan ijro haqidagi milliy-madaniy xususiyat aks etgan.

Lazgi – Xorazm xalq kuyi va raqsi [10, B.84]. San’atshunos G.Matyoqubovanning ta’kidlashicha, ushbu kuy va raqsning paydo bo’lganiga uch ming yildan oshdi [11, B. 64]. Raqs tadqiqotchisi Roza Verko ta’rifi bilan aytganda: “Lazgi – Xorazmni ko’rishdir. Qadimgi lazgi so’zining ma’nosi “qaltirash” demakdir[12,B.1-2]. Ushbu termin etimologiyasiga oid qarashlarda insonning loydan yaralishi va unga kuy orqali jon ato etilishi haqidagi afsonaviy va diniy qarashlar, shuningdek, uning: totemizm – “Masxaraboz lazgisi”, animizm – “Qayroq lazgisi”, zardushtiylik – “Olov lazgisi”, afsonalardan kelib chiqqan “Dutor” va “Surnay” lazgilari, fantaziya mahsuli bo’lgan “Xiva lazgisi”, “Xorazm lazgisi”, shart-sharoit taqazosiga ko’ra paydo bo’lgan “O’g’lon bola lazgisi”, “Garmon lazgisi”, elatlar aralashuvidan kelib chiqqan Xorazm eroniylari “Lazgisi” kabi turlari ham xalqning tosh asridan beri shakllanib, rivojlanib kelgan milliy mental xususiyatlari negizida yaralgan, o’zida milliy-madaniy konseptni hosil qilgan termin sanaladi[13,B.179–180]. Termin qadimgi fors-tojik tilidan o’zlashgan larza so’zining “larzidon” – “titra”, “silkin” ma’nolaridan hosil bo’lgan degan xulosaga tahlillar natijasida kelindi[7, B. 126 – 127]. Chunki eng qadimgi lazgi kuyining asosi qayroq toshlarning bir-biriga titratib tegilishi va surnayning silkitma ohangi asosida hosil bo’lgan. Raqs termini sifatida inson tanasining kuyga mos titragan holatda silkinishini ifodalaydi.

Xalqning mental xususiyatlari asosida yaratilgan bunday terminlarni o’zbek tili musiqa terminlari tarkibida ko’plab keltirish mumkin. Terminlarning milliy-madaniy xususiyatlari bo’yicha tahlillar olib borgan D.Jamoliddinovaning antroposentrik yo’nalishdagi lingvistik izlanishlarni terminologik sohalarning har biri bo’yicha olib borish lozimligi haqidagi taklifi amaliy ijrosi sifatida yaratilgan ushbu tadqiqotda til egasining musiqa terminlarni hosil qilishda ruhiy, ma’naviy olami, diniy va dunyoviy bilimlari, urf-odat hamda an’analari, milliy-madaniy xususiyatlaridan kelib chiqib, hosil bo’lishi aniqlandi. Bunday terminlar, asosan, qadimgi turkiy, eski turkiy va eski o’zbek adabiy tili davrlarida yaratilgan bo’lib, XIX asrdan boshlab esa kalka usulidan foydalanilgan holda yaratila boshlangani ma’lum bo’ldi. Bugungi kunda ham o’zbek xalqining milliy-madaniy konsepti asosida hosil bo’lgan musiqa terminlari o’zbek adabiy tilida umumsistemaga yaqin so’zlar sifatida faol qo’llanilib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I жилд. А.Мадвалиев таҳрири остида. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007.
2. Usmanova Sh. Lingvomadaniyatshunoslik. – Toshkent: Bookmany print, 2022.
3. Худойберганава Д. Замонавий ўзбек тилшунослиги терминологиясининг тараққиёт омиллари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2023. – № 4.
4. Usmanova Sh. Lingvomadaniyatshunoslik. – Toshkent, Bookmany print, 2022.
5. Худойберганава Д. Матннинг антропоцентрик тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2013.
6. Акбаров И. Муסיқа луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1997.
7. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. I жилд. – Тошкент: Университет, 2000.
8. Sodiqov Q.O‘zbek mumtoz adabiyoti (Qadimgi turkiy adabiyot). – Toshkent: Akademnashr, 2022.
9. Бўронов А. Олтойлар. – Тошкент: Муҳаррир, 2017.
10. Абдусалом У., Мансур Б. Madaniyat va san‘at atamalarining izohli lug‘ati – Toshkent: Fafur Gulom, 2015.
11. Matyoqubova G. Ofatijon lazgi // Adabiyot va san‘at, Toshkent, 1993.
12. Roza Verko. Khorezm Lazgi: The Sunniest Danse on Earth. 2020. <https://voicesoncentralasia.org/khorezm-lazgi-the-sunniest-danse-on-earth>
13. Saparbayev A.Sh., Shahanov B.Ch. Dutor lazgi – Xorazm xalq ijodining go‘zal namunasi // Муждународный научный журнал Научный импульс № 5 часть 2. 2022.